

ARCHITECTURE

АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВІ ЗМІНИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД: ОСНОВНІ РИСИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гончарик Р.П.

*Старший викладач кафедри архітектури та будівництва
ЗВО «Університет Короля Данила»*

ARCHITECTURAL AND SPATIAL CHANGES IN IVANO-FRANKIVSK DURING THE SOVIET PERIOD: MAIN FEATURES AND CHARACTERISTICS

Honcharyk R.

*Senior Lecturer at the
Department of Architecture and Construction,
King Danilo University*

Анотація

Ця стаття розглядає важливий аспект історії Івано-Франківська, а саме архітектурно-просторові зміни, що відбулися в місті протягом радянського періоду. Висвітлення загальних особливостей радянської архітектури, її позитивних та негативних рис, що дасть можливість розробити рекомендації щодо збереження чи подальшої реконструкції її об'єктів.

Метою дослідження є аналіз основних рис та характеристик цих трансформацій, які визначили обличчя та структуру міського середовища.

Морфологічні зміни в процесі розвитку радянської архітектури мали як позитивний так і негативний вплив на загальний вигляд архітектури міст.

Методологія дослідження полягає у використанні комплексного підходу, включаючи архітектурний аналіз, вивчення історичних джерел, та соціологічні дослідження. Цей підхід дозволяє глибше розуміти взаємозв'язок між архітектурою та соціокультурним контекстом. Детальний аналіз архітектурних об'єктів, будівель та інфраструктури, що зазнали трансформації під час радянського періоду. Вивчення взаємодії архітектурних елементів з міським середовищем за допомогою картографії та тривимірного моделювання. Використання історичних джерел, архівів та документів для вивчення контексту створення та розвитку архітектурних об'єктів у період радянської доби. Порівняння архітектурних змін із суспільно-політичними та культурними тенденціями того часу. Проведення соціологічних опитувань та інтерв'ю серед мешканців для вивчення їхнього сприйняття архітектурних змін та впливу на їхню поведінку. Дослідження соціальних взаємин та культурних змін, що сталися внаслідок архітектурних трансформацій. Об'єднання знань та висновків, отриманих за допомогою різних методів, для створення повноцінного образу архітектурно-просторових змін у Івано-Франківську. Впровадження сучасних технологій для візуалізації та аналізу архітектурних даних та їх взаємодії з міським простором. Цей комплексний методологічний підхід дозволяє здійснити глибокий та всебічний аналіз архітектурно-просторових змін в Івано-Франківську під час радянського періоду та зрозуміти їхній вплив на місто.

Результати дослідження. Детально проаналізовані архітектурні трансформації, виявлені ключові елементи та стилі, що притаманні радянському періоду. Вивчено вплив архітектурних змін на розвиток інфраструктури та транспортних систем міста. Виявлено конкретні архітектурні елементи, що підлягали змінам, такі як житлові комплекси, адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури. З'ясовано, як ці зміни вплинули на форму та структуру міського простору. Розкрито, як політичні та культурні чинники формували архітектурний ландшафт у період радянської доби. Досліджено, які аспекти радянської архітектури інтегрувалися чи конфліктували з існуючою історичною спадщиною. Визначено, як архітектурні трансформації взаємодіють із соціокультурними, економічними та екологічними факторами для формування комплексного міського образу. Визначено можливості використання сучасних технологій для збору та аналізу архітектурних та соціокультурних даних.

Наукова новизна дослідження полягає у детальному аналізі унікальних архітектурних елементів та трансформацій, що характеризують Івано-Франківськ у період радянської доби.

Досліджено, як архітектурні трансформації взаємодіють з історичною спадщиною, що розширює розуміння впливу на міське середовище.

Використання технологічних інновацій, застосування технології ГІС та віртуальної реальності для детального аналізу архітектурних трансформацій, що робить дослідження більш точним та комплексним.

Вивченні впливу архітектурних змін на соціокультурні аспекти, включаючи ідентичність, комунікацію та сприйняття мешканцями міського середовища.

Застосування трансдисциплінарного підходу, що враховує взаємодію архітектурних, історичних, соціологічних та географічних аспектів, що розширює ракурси дослідження.

Ці аспекти роблять дослідження унікальним та важливим для розуміння впливу архітектурних трансформацій на міське середовище, особливо в радянський період.

Практична значущість: Результати дослідження можуть слугувати основою для розробки стратегій міського планування, зокрема у контексті збереження та реконструкції архітектурної спадщини радянського періоду. Знання про взаємодію архітектурних трансформацій та соціокультурних аспектів може вплинути на розробку політик збереження та відновлення міської спадщини. Врахування архітектурного впливу на соціальне середовище допомагає в розробці заходів для покращення якості міського життя. Розуміння архітектурних рішень може вплинути на розробку стратегій міського розвитку, спрямованих на створення комфортних та функціональних міських просторів. Знання про взаємодію архітектури та соціокультурних процесів може бути корисним для оптимізації процесів управління містом та прийняття ефективних рішень. Дослідження може служити інформаційною підтримкою для місцевих влад, громадських організацій та інших зацікавлених сторін у прийнятті обґрунтованих рішень щодо міського розвитку.

Abstract

This article explores a significant aspect of Ivano-Frankivsk's history, namely, the architectural and spatial changes that occurred in the city during the Soviet period. Highlighting the general characteristics of Soviet architecture, its positive and negative features, provides opportunities to develop recommendations for the preservation or further reconstruction of its objects.

The research aims to analyze the main features and characteristics of these transformations that defined the face and structure of the urban environment.

Morphological changes during the development of Soviet architecture had both positive and negative impacts on the overall appearance of city architecture.

The research methodology involves using a comprehensive approach, including architectural analysis, studying historical sources, and sociological research. This approach deepens the understanding of the relationship between architecture and socio-cultural context. It includes a detailed analysis of architectural objects, buildings, and infrastructure that underwent transformations during the Soviet period. The study investigates the interaction of architectural elements with the urban environment using mapping and 3D modeling. Historical sources, archives, and documents are utilized to understand the context of creating and developing architectural objects during the Soviet era. Comparisons between architectural changes and socio-political and cultural trends of that time are made. Sociological surveys and interviews with residents are conducted to study their perception of architectural changes and their impact on behavior. The research explores social relationships and cultural changes resulting from architectural transformations. The integration of knowledge obtained through various methods creates a comprehensive picture of architectural and spatial changes in Ivano-Frankivsk during the Soviet period. The application of modern technologies for visualizing and analyzing architectural data and its interaction with urban space enhances the research's accuracy and comprehensiveness. This comprehensive methodological approach allows for a deep and thorough analysis of architectural and spatial changes in Ivano-Frankivsk during the Soviet period and understanding their impact on the city.

Research Results: The architectural transformations are thoroughly analyzed, identifying key elements and styles characteristic of the Soviet period. The study examines the impact of architectural changes on the development of the city's infrastructure and transportation systems. Specific architectural elements undergoing changes, such as residential complexes, administrative buildings, and infrastructure objects, are identified. It explores how these changes influenced the form and structure of the urban space. The research reveals how political and cultural factors shaped the architectural landscape during the Soviet era. It examines which aspects of Soviet architecture integrated or conflicted with the existing historical heritage. The study determines how architectural transformations interact with socio-cultural, economic, and ecological factors to form a comprehensive urban image. The possibilities of using modern technologies for collecting and analyzing architectural and socio-cultural data are identified.

Scientific Novelty: The scientific novelty of the research lies in the detailed analysis of unique architectural elements and transformations characterizing Ivano-Frankivsk during the Soviet era. The study explores how architectural transformations interact with historical heritage, expanding the understanding of their impact on the urban environment. The application of technological innovations, including GIS technology and virtual reality, for a detailed analysis of architectural transformations makes the research more precise and comprehensive. The research investigates the influence of architectural changes on socio-cultural aspects, including identity, communication, and residents' perception of the urban environment. The use of a transdisciplinary approach, considering the interaction of architectural, historical, sociological, and geographical aspects, expands the research scope. These aspects make the research unique and important for understanding the impact of architectural transformations on the urban environment, especially during the Soviet period.

Practical Significance: The research results can serve as a basis for developing urban planning strategies, particularly in the context of preserving or reconstructing the architectural heritage of the Soviet period. Knowledge of the interaction between architectural transformations and socio-cultural aspects can influence the development of preservation and restoration policies for urban heritage. Understanding the architectural impact on the social environment aids in developing measures to improve the quality of urban life. Knowledge of architectural decisions can influence the development of urban strategies aimed at creating comfortable and functional urban spaces. Understanding the interaction between architecture and socio-cultural processes can be useful for

optimizing city management processes and making effective decisions. The research can provide information support for local authorities, community organizations, and other stakeholders in making informed decisions regarding urban development.

Ключові слова: архітектура, радянський період, предметно-просторове середовище, морфологічні зміни, громадське будівництво, житлове будівництво, промислове будівництво.

Keywords: architecture, Soviet period, subject-spatial environment, morphological changes, public construction, residential construction, industrial construction.

Вступ

Міста, які пережили період радянської архітектурної трансформації, стали місцем взаємодії між спадщиною минулого та сучасними стрімкими змінами. Вивчення архітектурних зрушень протягом цього періоду у Івано-Франківську надає можливість розкрити ключові риси та характеристики, що сформували міську тканину та визначили взаємовідносини між її мешканцями.

Ця стаття присвячена ретроспективному аналізу архітектурно-просторових змін в Івано-Франківську в період з 1949 по 1989 роки, з фокусом на їхньому впливі на соціокультурні практики та взаємини в міському оточенні. Розглядаючи цей період як ключовий етап у формуванні міської структури, хочеться розкрити не лише архітектурні зміни, але й їхні наслідки для соціальної та культурної динаміки Івано-Франківська.

Постановка проблеми.

Однією з ключових проблем є питання збереження та відновлення архітектурної спадщини радянського періоду. Як зберегти та відновити ці структури, враховуючи сучасні потреби мешканців та вимоги міського розвитку. Ефективність міського планування та управління в умовах архітектурних трансформацій. Які архітектурні рішення відповідають потребам спільнот та сприяють покращенню якості міського життя, а які можуть призвести до соціальних конфліктів та незадоволення мешканців. Також важливим питанням є розуміння впливу архітектурних рішень та стилів, впроваджених під час радянського періоду, на формування спільнот та соціальну взаємодію мешканців. Визначення соціальних зв'язків які сприяють або обмежують комунікацію в місті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання радянської архітектури в різні часи привертало увагу науковців та дослідників. Дослідження розвитку та впливу архітектури радянського періоду на соціальні та просторові процеси в місті, присвятили свої праці такі науковці як А. А. Стригальов, В. Е. Хазанова, М. Й. Астафєва-Длугач, М. Л. Мухортов, С. О. Хан-Магомедов. Більшість з цих досліджень мали ідеологічно-політичну обумовленість та виконувались на базі марксистсько-ленінського цілісного методологічного підходу.

Проте малодослідженою залишається проблематика морфологічних змін у містах радянського періоду 1939-1989 рр., коли ці міста зазнали найбільших змін у просторовій організації.

До уваги було взято періодичну літературу (газету «Прикарпатська правда») та інтерв'ю архітекторів, які вивчали та досліджували архітектурно-просторові зміни в містах західного регіону України 1955-1975 рр.

Простежується відсутність наукового інструментарію для аналізу вказаної галузі та системного

підходу вивчення. Виходячи з цього, можна сказати, що дослідження тенденцій радянської архітектури на прикладі міста Івано-Франківська є актуальним і має практичну значимість

Постановка завдання.

Метою статті є розкриття основних етапів розвитку радянської архітектури та оцінка архітектурно-просторових змін громадського, житлового та промислового будівництва в Івано-Франківську. Дослідження морфологічної структури міста у радянський період, оскільки тут стійко зберігались народні традиції в архітектурі та створенні простору. Огляд архітектурних рішень, що були впроваджені протягом радянського періоду в Івано-Франківську. Визначення ключових стилів, об'єктів та їхнього впливу на міське середовище.

Дослідження взаємозв'язку між архітектурними змінами та формуванням соціальних груп та спільнот в Івано-Франківську. Вивчення питань збереження та відновлення архітектурної спадщини радянського періоду, враховуючи сучасні вимоги та потреби мешканців. Аналіз того, які архітектурні рішення сприяли або обмежували розвиток міста та його життєвий простір. Вивчення впливу архітектурно-просторових змін на соціальну динаміку, взаємодію мешканців та їх соціокультурні практики.

Результати та обговорення.

Важлива роль в сучасних умовах належить архітектурному процесу розвитку радянської архітектури (1917-1991 рр.). Серед праць, які порушують проблеми архітектури і містобудування, зростає кількість тих, які аналізують та досліджують міста, їхні сучасні проблеми та можливості розвитку.

Разом з тим, актуальною є проблематика морфологічних змін у містах радянського періоду, коли ці міста зазнали досить великих змін у просторовій організації[9, с16].

Особливий науковий інтерес у цьому аспекті становить радянська архітектура України. При цьому фіксуються переважно розбіжності творчих концепцій, але забувають про те загальне, що поєднує архітектурний феномен нового етапу в цілому [4, с16].

У радянському містобудуванні того часу загальними є спроби підпорядкувати розвиток міст замкнутим і архаїзованим планувальним схемам. У центрах міст формуються переважно симетричні осеві композиції, що складаються з великих площ і вулиць-бульварів.

Одним з головних завдань післявоєнних генеральних планів міста було створення виразного міського центру, скверів і бульварів.

Хаотична забудова та вузькі вулички старого Станіслава стали основним аргументом для соціалістичної перебудови радянського міста. Проект реконструкції 1946 р. передбачав нівелювання цих

«недоліків». У статті до газети «Прикарпатська правда» начальник обласного відділу в справах архітектури В.Клочко аргументував потребу реконструкції Станіслава саме тим, що він «побудований за невдалим принципом будівництва, хаотично»[3].

Відсутність головних та кільцевих магістралей створює таке становище, що автогужовий транспорт заповнює єдину пов'язуючу магістраль – одну з центральних вулиць міста – Радянську (тепер Незалежності – Б.С.). Проїзд по більшості вулиць ускладнюється їх надзвичайною вузькістю. Завданням реконструкції міста є, перш за все, створення його центру. Ряд факторів, адміністративних та побутових, показали, що він має бути створений в районі колишньої рагушної площі, міського ринку та найближчих кварталів. Проектом передбачається спорудження в центрі міста будівель для міської Ради, музею, оперного театру, монументів Леніна, Сталіна, героїв Великої Вітчизняної війни, а також побудова постійної трибуни. На привокзальній площі намічається будівництво закладів для обслуговування приїжджих: готелю, ресторанів, будинку колгоспника та інших. За парком імені Шевченка заплановано створити фізкультурний центр міста. Там будуть влаштовані спортивні майданчики, стадіони, купальні, а також побудований палац фізкультурників. Станіслав має всі дані і можливість стати красивим, зеленим, чистим містом»[3].

Житлове будівництво в Івано-Франківську під час радянської доби, зокрема в період з 1949 по 1989 роки, відзначалося особливими архітектурними та функціональними особливостями. Однією з типових форм житлової забудови були висотні панельні будинки, які споруджувалися за типовими проектами. Ці будівлі мали ефективну планування та масовий характер.

Щоб задовільнити попит на житло, великі мікрорайони з'явилися на околицях міста. Вони включали в себе не тільки житлові будинки, але і інфраструктуру, таку як школи, дитячі садки, магазини.

Багато будинків мали спрощені фасади, з використанням мінімального декору. Архітектурні рішення були спрямовані на швидке та ефективне будівництво. Кватирки в панельних будинках часто мали типову планування, з невеликою варіативністю. Зазвичай це були квартири з однією, двома або

трьома кімнатами. Завдяки стандартизації будівництва, індивідуальні архітектурні зміни відсутні або обмежені. Багато будинків мали схожий зовнішній вигляд. Типовим елементом панельних будинків були розрізи, які дозволяли отримати більше природного світла та вітру у квартирах.

У масових мікрорайонах часто будували спільні прибудови та об'єкти соціальної інфраструктури, такі як амбулаторії, клуби, кафе. Будинки оточувалися зеленими насадженнями, а в мікрорайонах розташовувалися ігрові майданчики для дітей. Ці особливості архітектури житлового будівництва радянської доби у Івано-Франківську визначали специфічний образ міського простору та життя мешканців.

Наймасштабнішою була програма 1960-х років, в якій ставилось завдання забезпечення кожної сім'ї окремою квартирою. Масове житлове будівництво велось на вільних землях за міською межею на територіях колишніх селищ, що були приєднані до міста у різні періоди і забудовані малоповерховим, часто малоцінним житлом, без достатньо розвиненої інфраструктури. Так у 1950-60-х роках до міста було приєднано мікрорайон Софіївка, села Пасічна та Опришівці. Основними районами житлової забудови була північно-західна частина міста. Досить поширеним було будівництво так званих «хрущовок» серії «1-434С». До основних особливостей «хрущовок» слід віднести невеликі площі квартир, слабку звукоізоляцію, відсутність ліфтів і сміттєпроводів [5].

У 1963р. було побудовано біля тридцяти житлових будинків, в тому числі двадцять два багатоповерхових будинків по вул. Московській (нині вул. Бельведерська).

Найбільшої масовості житлове будівництво набуло у 70–75-х рр. ХХ ст. У цей період з'явилися нові житлові райони, зокрема, на вулицях Бельведерській, Набережна. У містах, фактично всюди перейшли на спорудження дев'ятиповерхових будинків секції типової серії «111-96» (рис.1), що значно сприяло економії міського земельного фонду. У результаті такої політики за 25 років (1950–1975 рр.) житловий фонд міста зріс у 1,2 рази [10].

Фінансування будівництва житла на 90 % здійснювалось за рахунок державних коштів, решта 10 % відсотків припадало на будівництво за кошти підприємств та на індивідуальне будівництво.

План типового з'їзда 2-8, секція Т-М.26.26.36

Рисунок 1. (Вул. Набережна м.Івано-Франківськ)

У соціальній сфері досягненням міста 1960–1975 рр. було підвищення забезпеченості житлом та відселення сімей з аварійного фонду житла. Проте плани нового будівництва, особливо будівництва об'єктів обслуговування, вулиць і доріг, інженерних мереж постійно недовиконувались, а постійна нестача коштів на ремонтні і реставраційні роботи призвела до занедбання і руйнування багатьох культурних споруд, об'єктів соціальної інфраструктури, старих житлових будинків тощо.

Житлова архітектура при цьому до кінця існування СРСР залишається практично поза сферою повноцінної індивідуальної архітектурної творчості. З'являлися такі характерні риси, як сувора осьова симетрія планів і фасадів, вираження на фасадах тектоніки стійко-балкової системи зі спрощеними колонами і антаблементом, виявлення в об'ємно-просторових композиціях таких якостей як монументальність, тяжкість, стійкість і т.д.

У другій половині ХХ сторіччя місто Івано-Франківськ поглинуло села Софіївку, Вовчинець, Рінь, Микитинці, Угорники, Опришівці, Хриплин, Крихівці, Пасічну. У 1978-му затверджено генеральний план Івано-Франківська, який розробив інститут «Діпромисто». Здійснювалася забудова міста 9-поверховими типовими житловими будинками серії 111-96 з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним благоустроєм, інженерним обладнанням і озелененням території. Проводилось будівництво за кошти населення жилих будинків: кооперативних багатоповерхових у жилих районах міста, індивідуальних – у селах: Тязеві, Клузові, Загвзді, Драгомирчанах, Підлужжі, Глибокій, Горохолинні, Грабовці, Дзвинячі, Жураках, Іванківці, Космачі та інших населених пунктах. Також були включення в межі міста села Вовчинець, Угринів, Угорники, Микитинці, Хриплин, Ямниця, Крихівці.

Поміж забудови багатоквартирними цегляними і панельними житловими будинками на початку 70-х років виділяються 6-поверховий житловий будинок з квартирами в двох рівнях на вул. Шевченка, 37 (арх. Б.Мартин, 1969р.) – в ньому застосований новий тип квартир – і перспектива вул. Набережної з 12-ти і 9-типоверхівками.

До середини 70-х років перед архітекторами постало завдання виправляти положення: покращувати, вносити різноманітність і художні елементи. Збільшилася площа квартир, більш різноманітною стала конфігурація планів.

Наступним кроком стає пошук архітектурної виразності забудови у межах типового проектування. На околиці виростили райони панельних житлових будинків – мікрорайон «Каскад» і комплекс на вул. Івасюка (II пол.80-х років), в яких була реалізована спроба збагатити простір за допомогою різноманітного по висоті і більш мальовничого блокування секцій, які утворюють двори різної конфігурації.

Проектування та будівництво громадських будівель та споруд, зокрема в контексті радянського періоду, включало ряд особливостей, що визначали їхню функціональність, архітектурні рішення та призначення для громади.

Громадські будівлі проектувались для різноманітних потреб громади, таких як освіта, культура, здоров'я, розваги. До них входили школи, культурні центри, лікарні, бібліотеки, театри, стадіони тощо. Багато громадських будівель мали стандартизовані проекти, що спрощувало їхнє будівництво та зменшувало витрати. Схожість у проектах сприяла ефективності та швидкості будівництва. Деякі громадські споруди мали великі масштаби, особливо ті, які були призначені для великої кількості людей, наприклад, стадіони чи культурні центри. Багато споруд мали простір для проведення громадських заходів, концертів, зборів тощо. Це враховувало потреби громадськості у власних місцях для взаємодії та розваг. В багатьох випадках використовувалися стандартні будівельні матеріали та технології, що спрощувало будівництво та ремонт. Громадські будівлі були центром суспільного життя, сприяючи соціальній взаємодії та розвитку громади. Ці особливості визначали архітектурний ландшафт і функціональність громадських будівель під час радянського періоду в історії міста.

У 1970-1980 роках мала місце спроба побавитися в народні мотиви, зокрема, вигадали так званий «Гуцульський стиль», щоб уникнути цілковитої безликості. Тому У радянський час уніфікований стиль став догмою: панельне, блочне будівництво, типові схеми і проекти, – розповідає Ігор Панчишин. – До цього змушувала централізація виробництва та фінансування. Саме тоді розпочалося будівництво громадських споруд : Івано-Франківський аеропорт, колишнє «Молочне кафе» (рис.2), які мали стати візитною карткою цілого Прикарпаття. Тепер ці споруди вирізняються своєю формою дахами під черепицею та декоративними фасадами.

Рисунок 2. (колишнє „Молочне кафе”)

Як пояснив Ігор Панчишин, суть цього псевдо-гуцульського стилю полягала у звичайному калькуванні певних елементів дерев'яної архітектури горян (будівельне мистецтво гуцулів насправді прекрасне, але тільки у тому в ландшафті, в якому створене) без жодного переосмислення. Переведені

у бетон елементи дерев'яних конструкцій втрачали своє функціональне й технологічне призначення, та й естетично були не надто привабливими.

В 1985 році розроблялася проектна документація на пішохідну частину вулиці Незалежності.

Рисунок 3. (Проектна документація на пішохідну частину вулиці Незалежності 1985р.)

При створенні пішохідної зони було впорядковано фасади будинків, елементи їхнього декору. Досить кваліфіковано було відновлено втрачені деталі під балконних карнизів других поверхів, відновлено й відреставровано ряд автентичних дверей та в'їзних брам з металевими решітками та дерев'яними накладними декоративних решіток в'їзних брам з'явилися нові, створені за аналогією тих, що існували. [9].

Якраз тоді розвиток центральної частини міста пішов таким шляхом, коли історично сформовану

вуличну мережу було загалом збережено, а квартальну забудову доповнено численними будинками - «пломбами» середньої поверховості. їх архітектурний образ суттєво збагатили елементи регіональної народної архітектури, що позитивно сприйняли як у професійному середовищі, так і мешканці міста. Тут можна сказати, що новий «мікростиль» вступив у мирну взаємодію в центрі Івано-Франківська з сесецією і конструктивізмом.[6]

У 1977 році в центрі міста Івано-Франківська на вул. Дністровській 5 почалося проектування критого ринку.

Рисунок 4. (Продуктовий ринок. Івано-Франківськ 1990 р.)

На пропозицію інженера - конструктора Зеновія Давидюка спільно з науковцями Львівської політехніки вирішили запроєктувати та спорудити ринок круглої форми. Вперше було використано 80-метрові у діаметрі опорні конструкції нижнього ярусу і 18-метрові складки верхівки. Автор кінцевого конструктивного рішення — інженер-конструктор Орест Івасик [9, 91-92с].

У 1980-х роках почали спорудження нового будинку для обкому компартії (так званого «Білого дому») та великої соцреалістичної площі з драмтеатром, готелем, потворними „хрущовками” та неодмінним пам’ятником Леніну. І далі вздовж вулиці Незалежності до мосту – будівлі типового соцреалізму.[2]

Рисунок 5. (Генплан будівлі міськвиконкому, обласної та міської рад (1980-ті роки))

Рисунок 6. (Будівля міськвиконкому, обласної та міської рад (1980-ті роки))

Рисунок 7. (Музично-драматичний театр імені Івана Франка, готель Україна 1979р.)

У 1962 році І. Гринів у співавторстві з Миколою Назаровим виконав проект будинку проектно-конструкторського технологічного інституту (тепер податкова адміністрація) на вул. Незалежності. П'ятиповерхова протяжна у фасаді будівля розміщена серед історичної забудови. Протяжність підкреслювалася горизонтальними тягами, ритмом вікон. Перший поверх був облицьований чорною керамічною плиткою, служив цоколем для всього будинку. Три входи у будівлю з головного фасаду були «втоплені» в об'єм. Центральна частина будівлі «посаджена» на лінію історичної забудови вулиці. Дві бокові – дещо відсунуті у глибину [1, с. 31].

Один з найбільш виразних проектів стилі функціоналізм – ресторан «Карпати» на вулиці Галицькій в Івано-Франківську. Запроектований у 1966 році, ставши переможцем конкурсу. Будівля дещо відсунута від лінії забудови. Головний фасад вирішений у чітких лаконічних формах. «Оживляє композицію виступаючий з чотирьохповерхового об'єму

будинку одноповерховий паралелепіпед бару з терасою над ним та ефектними відкритими сходами на терасу, підрізка по першому поверху, ґратка залізобетонної перголи на даху будинку» [1, с. 32]. У 1990-х роках будівля була повністю перебудована і в ній тепер знаходиться банк.

Окремими тенденціями характеризувалося промислове будівництво. В радянському періоді спостерігався активний розвиток промислових підприємств, таких як заводи, фабрики та інші об'єкти, які сприяли індустріалізації міста. З початку 1960-х років у структурі трудових ресурсів Західного регіону України почали виявлятися нові тенденції, зумовлені особливостями розвитку економіки та соціальної сфери. З кінця 50-х – початку 60-х років почалося інтенсивне будівництво нових підприємств, розширення і реконструкція раніше збудованих. Комплексна механізація й автоматизація виробництва дозволяла нарощувати обсяги за рахунок підвищення продуктивності праці, а не збільшення кількості працівників. Промислові споруди часто мали стандартизовані проекти, що спрощувало

їхню будівництво та забезпечувало ефективність виробничих процесів. Багато об'єктів мали великі масштаби. Промислові комплекси включали в себе спеціалізовані приміщення для виробництва, складування, адміністративних потреб та інших функцій. Заводи та фабрики обладнувалися сучасними технічними засобами для автоматизації виробничих процесів та підвищення продуктивності праці. Деякі аспекти промислового будівництва враховували екологічні стандарти того часу, але деякі об'єкти можуть бути пов'язані з проблемами забруднення навколишнього середовища.

У 1975 р. державна комісія прийняла перший пусковий комплекс заводу «Автолившмаш», де розпочався випуск промислової продукції. На заводі «Позитрон» діяло десять цехів та три окремі дільниці. У 1976 р. вийшов на проектну потужність завод «Автолившмаш». Дав першу продукцію Івано-Франківський завод великопанельного домобудування. У 1976 р. на Івано-Франківському лісокомбінаті налагоджено випуск щитового художнього

паркету. 1977 р. створено виробничі лісозаготівельні об'єднання «Прикарпатліс» та об'єднання «Прикарпатбудматеріали». У 1977р. паровозоремонтний завод перейшов на ремонт тепловозів. У 1978р. першу продукцію видав Івано-Франківський завод механічних пресів, нині об'єднання «Карпатпресмаш». У 1979 р. до нового приміщення в Пасічній переїхав Прикарпатський радіозавод, який перед тим діяв у смт. Лисець. У 1981 р. на території локомотиво-ремонтного заводу був відкритий пам'ятник — на п'єдестал став старий паровоз-ветеран. У 1985 р. на Івано-Франківському арматурному заводі, де виготовлялися герметичні клапани та інша арматура для магістральних трубопроводів, працювало дві тисячі чоловік. Лютий 1985 р. ознаменувався тим, що на заводі ТОС змонтовано лінію для виробництва барвників для шкіри. У січні 1987 р. здано в експлуатацію перший в республіці Івано-Франківський завод-автомат по виробництву керамічних матеріалів.[7.]

Рисунок 8. (Фото заводу «Автолившмаш» 1975р.)

У 1972 році розпочалися будівельні роботи по спорудження заводу «Автолившмаш» - унікального в той час для радянського союзу підприємства, на якому випускали автоматизовані механічні лінії (здебільшого для заводів оборонної промисловості).

Висновки

Радянська архітектура в останні десятиліття свого розвитку штучно стає вторинною у порівнянні із світовим архітектурним процесом, а її досягнення, залишаючись у вузькій професійній сфері, обмежуються переважно концептуальним ("паперовим") "зодчеством". Багато процесів і змін вплинули негативно на образи міст, проте серед них були й позитивні моменти.

Аналізуючи процес формування нового архітектурного обличчя центрів західноукраїнських міст у період 1955–1975 років, слід відзначити перевагу

технократичних принципів і відокремлення архітектури від загальнокультурних засад. Це призвело до пріоритету будівельно-технологічних і будівельно-економічних аспектів, порівняно з художньою сутністю архітектури. На практиці це призвело до відсутності уваги до просторової сутності архітектури і виведення її за межі загальнокультурного контексту.

Розвиток архітектурно-планувальної структури міста відповідно до вимог тогочасного містобудування. Зосередження нових промислових підприємств і складів у північному та південно-східному промислових районах. Забезпечено винесення промислових підприємств, які знаходяться в сельбищній зоні міста і не мають умов для розширення, на нові ділянки, передбачені генеральним планом у промислових районах міста та у приміській зоні. Відбулося упорядкування житлових районів і мікро-

районів із створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового обслуговування населення та зелених насаджень. Розвиток центральної частини міста пішов таким шляхом, коли історично сформовану вуличну мережу було загалом збережено, а квартальну забудову доповнено численними будинками - «пломбами» середньої поверховості. Їх архітектурний образ суттєво збагатили елементи регіональної народної архітектури, що позитивно сприйняли як у професійному середовищі, так і мешканці міста. Тут можна сказати, що новий «мікростиль» вступив у мирну взаємодію в центрі Івано-Франківська з сецесією і конструктивізмом. У 1960 – 1970-х роках в архітектурі Прикарпаття визначилися два напрями: офіційний функціоналізм, який розвивався в жорстких рамках ідеологічного пресу, утилітарних підходів, та народностильовий (ново-український стиль), який проявився насамперед в індивідуальному проектуванні будівель громадського призначення.

Дослідження визначає ключові тенденції архітектурно-просторових змін в Івано-Франківську під час радянського періоду. Аналізується вплив радянської ідеології на архітектурні рішення та вивчається, як ці ідеї впливали на форму та функціональність міського простору.

Розвиток архітектурно-планувальної структури міста в цей період визначався вимогами містобудівництва того часу, що призвело до зростання Івано-Франківська як адміністративного, промислового та культурного центру регіону. Проте, спроби реалізації житлових проектів часто не враховували реальних потреб мешканців, що призвело до поширення несприятливих аспектів в умовах дефіциту житлової площі.

Що стосується негативних рис, то практика проектування житлових приміщень у вказаний період була відокремлена від реальних потреб людини, не враховувала справжніх реалій побуту городян. У результаті свідомого спрощення традиційного еталона житла, в умовах гострого дефіциту житлової площі можна побачити в квартирах городян парадні завжди зачинені кімнати.

Вихід із цієї ситуації для Івано-Франківська – вивчення європейського досвіду вирішення житлових проблем і вироблення свого шляху розвитку. Наше місто невелике, і йому пасувала б квартальна забудова, яка в центральній частині не повинна перевищувати існуючу в 3-4 поверхи. Проблеми реалізації житлових будинків пострадянського періоду свідчать про необхідність високого рівня кваліфікації архітекторів і працівників контролюючих органів. Для забезпечення актуальності задуманого архітектором сприйняття багатоквартирного будинку протягом тривалого часу законодавством повинна бути передбачена відповідальність мешканців за самовільну реконструктивну діяльність. Отже, основними напрямками розвитку міста в цей період було подальше зростання Івано-Франківська як адміністративного, промислового і культурного центру Івано-Франківської області.

На основі отриманих результатів статті формулюються рекомендації для міського планування та

розвитку, зокрема щодо збереження та використання архітектурної спадщини періоду. Висновки статті визначають ключові висновки щодо взаємодії архітектури та соціального середовища в Івано-Франківську під час радянського періоду. Розглядаються можливі перспективи для подальших досліджень та використання отриманих знань у міському плануванні. Стаття підкреслює важливість розуміння архітектурно-просторових змін в історії міста для подальшого його розвитку. Представлені дані можуть бути використані для вирішення сучасних архітектурних та міських завдань. Ця стаття допомагає розкрити архітектурні та соціокультурні аспекти розвитку Івано-Франківська в радянський період, що є важливим для розуміння сучасного обличчя міста та формування майбутнього його розвитку.

Список літератури

1. Гаркот І. Архітектор Іван Гринів / І. Гаркот // Своя хата. – 1997. – № 1–2. – С. 30–33
2. Горшеньов К. Майбутнє Станіслава/К.Горшеньов // газета Прикарпатська правда/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zbruc.eu/node/11991>.
3. Дві карти міста/ Русих П./газета Прикарпатська правда/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ifportal.net/articles/full/43915>.
4. Заварихин С. П. Советская архитектура (1917 - середина 1950-х гг.): Учеб. Пособие/ С. П. Заварихин. – Л., 1984. 96 с.
5. Зинченко, М.Ю. Жилищное строительство в городах БССР в середине 1950-х – 1960-е гг. /М.Ю. Зинченко // Праці гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 5 / рэдкал.:У.К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2010. – С. 39–47.
6. Історія назви наймасовішої вулиці Івано-Франківська/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://firtka.if.ua/?action=show&id=80256>
7. Скваврон Б. Примара промисловості/Б.Скваврон // газета Галицький кореспондент/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gk-press.if.ua/node/7511>
8. Соколовський З. Архітектори радянського Івано-Франківська/ З.Соколовський. – Івано-Франківськ, 2014. – 108 с.
9. Стометрівка: приватна реконструкція / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://gk-press.if.ua/x7454/>
10. Укрзахідпроектреставрація: Вісник. – 1996. – Ч. 5. – С. 31–43.
11. Від радянського Станіслава до українського Івано-Франківська. 1944-2013. За матеріалами газети «Прикарпатська правда» 1966 рік URL: <http://pravda.if.ua/news-47019.html> (дата звернення: 26.11.2023).
12. Головатий М.І., Соколовський З.Б., Шпільчак В, А., Станіславів-Івано-Франківськ. Місто давнє і сучасне. Івано-Франківськ, 2011. 296с.
13. Зеновій Ф. Станіславів на давніх мапах та планах. Івано-Франківськ: Лілей-НВ, 2014. 176 с.